

REVISTA MULTIACADÊMICA v. 01 (2023)

FERNANDO LIMA DE SOUSA

**UMA ANÁLISE JURISPRUDENCIAL AOS DIREITOS
FUNDAMENTAIS NA ERA DIGITAL:
OS LIMITES ENTRE O DIREITO À HONRA E A LIBERDADE
DE EXPRESSÃO NA INTERNET**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade Anhanguera, como requisito parcial para a obtenção do título de graduado em Direito.

Orientador: (ANA MATSUO)

SOUSA, Fernando Lima de. **Uma Análise jurisprudencial aos direitos fundamentais na era digital**: Os limites entre o direito à honra e a liberdade de expressão na internet. 2023. Número total de folhas. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Anhanguera, Imperatriz. 2023.

RESUMO

O resumo destaca os principais aspectos da pesquisa que analisa a relação entre os direitos fundamentais na era digital, mais especificamente, o equilíbrio entre o direito à honra e a liberdade de expressão na internet no contexto da legislação e da jurisprudência brasileira. O problema de pesquisa centraliza-se na análise da abordagem da legislação brasileira diante dos conflitos envolvendo liberdade de expressão e direito à honra na era digital, levando em consideração os desafios do ambiente online e a proteção dos direitos fundamentais na sociedade contemporânea. O objetivo geral deste estudo consiste em realizar uma análise aprofundada dos limites que circundam o direito à honra e a liberdade de expressão na internet, considerando a legislação em vigor e as jurisprudências recentes. Para alcançar esse propósito, a pesquisa adotou uma metodologia de revisão de literatura com abordagem qualitativa e descritiva, viabilizando uma análise compreensiva das questões pertinentes. Ao longo da pesquisa, emergiram desafios e oportunidades na aplicação dos princípios fundamentais no contexto digital. As principais conclusões ressaltam a complexidade da regulamentação nesse cenário e a necessidade de equilibrar o direito à liberdade de expressão com a proteção da honra, fornecendo orientações valiosas para o desenvolvimento de políticas públicas e a interpretação do direito em um ambiente digital em constante evolução.

Palavras-chave: Liberdade de expressão, Direito à honra, Direitos Fundamentais, Internet.

INTRODUÇÃO

Nos últimos 20 anos no Brasil, a jurisprudência destacou a importância da liberdade de expressão e do direito à honra para a sociedade democrática. Para tanto, a liberdade de expressão fomenta a cidadania e o debate público, enquanto o direito à honra protege a dignidade. Porém, na era digital, a internet apresenta desafios únicos. A facilidade de compartilhar informações aumenta o conflito entre liberdade de expressão e honra, pois as pessoas podem publicar conteúdos ofensivos e difamatórios rapidamente sem levar em consideração as consequências de seus atos.

A presente pesquisa teve como tema. Uma análise jurisprudencial aos direitos fundamentais na era digital: os limites entre o direito à honra e a liberdade de expressão na internet. A pesquisa proposta visou contribuir de forma significativa para a sociedade ao esclarecer esse debate ocorrido nas últimas duas décadas, enriquecendo assim, a comunidade em geral, promovendo o debate científico no cenário acadêmico brasileiro.

É crucial, portanto, que haja um equilíbrio entre a proteção dos direitos à liberdade de expressão e à honra, e a responsabilização por eventuais abusos cometidos na internet no contexto brasileiro. Assim a presente pesquisa visou responder a seguinte problemática: Como a jurisprudência brasileira lida com os conflitos entre liberdade de expressão e honra na internet, considerando desafios da era digital e proteção dos direitos fundamentais na sociedade atual?

O objetivo geral da pesquisa foi analisar os limites entre o direito à honra e a liberdade de expressão na internet na jurisprudência atual, considerando os direitos fundamentais na era digital. Para alcançar esse objetivo, os objetivos específicos incluíram: Investigar a evolução dos direitos fundamentais no contexto jurídico brasileiro; examinar o impacto da tecnologia no direito, com foco na liberdade de expressão e na honra; analisar jurisprudências e as doutrinas recentes relacionadas aos limites da liberdade de expressão na internet no Brasil.

A metodologia da pesquisa consistiu em uma Revisão de Literatura, com abordagem qualitativa e descritiva. na qual serão examinados livros, teses e artigos escolhidos nas bases de dados Scielo e Google Acadêmico, bem como na jurisprudência nacional. O intervalo temporal de vinte anos, visando

assegurar a atualidade dos debates e a pertinência das informações coletadas para a análise do tema em questão.

A EVOLUÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NO CONTEXTO JURÍDICO BRASILEIRO.

A liberdade é um pressuposto extremamente relevante para qualquer pessoa de direito e, conforme as lições de Bobbio, pode ter dois sentidos distintos. O primeiro decorre da liberdade política (também vista na doutrina como liberdade positiva) e se manifesta quando um indivíduo tem a oportunidade de exercer sua própria vontade para um objetivo específico, sem a presença de vontades externas à sua. Assim, traduz-se na autonomia ou autodeterminação de um indivíduo (BOBBIO, 1999).

Quanto ao segundo sentido, a liberdade é expressa em termos negativos. Conhecida também como liberdade civil, essa premissa ocorre quando há total ausência de interferência estatal na vontade individual. Em outras palavras, é a "liberdade como ausência de impedimento ou constrangimento: se, por impedir, entende-se não permitir que os outros façam algo e, se, por constranger, entende-se que outros sejam obrigados a fazer algo" (BOBBIO, 1999, p. 49).

Nessa perspectiva, Barbara do Nascimento (2013, p. 37) explica que algumas teorias concebem liberdade como resistência à opressão. É nesse contexto que a liberdade negativa atua, no sentido de negar e opor-se à autoridade. "Daí se conclui que toda lei que limita a liberdade precisa ser lei normal, moral e legítima, no sentido de que seja consentida por aqueles cuja liberdade restringe".

No Brasil, a liberdade é um valor constitucional. Pode ser identificada no preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, considerada como valor estruturante do Estado Democrático de Direito (BRASIL, 1988):

Preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil.

Porém, nem sempre foi assim. Para a liberdade ser adquirida nos moldes da constituição de 1988, muitos avanços se fizeram necessários no decorrer dos anos. No contexto jurídico brasileiro, a evolução desses direitos ao longo da história é marcada por transformações significativas, que podem ser divididas em três partes distintas: a evolução dos direitos fundamentais no período colonial, a evolução no período imperial, e a evolução no período republicano.

2.1. A EVOLUÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NO PERÍODO COLONIAL.

A história dos direitos fundamentais no contexto jurídico brasileiro é marcada por uma trajetória complexa. Para compreender essa evolução, é crucial analisar diferentes períodos, começando pelo período colonial. Durante os anos em que o Brasil esteve sob domínio português, os direitos fundamentais eram praticamente inexistentes para a maioria da população, sobretudo, para os escravos trazidos da África, com ênfase nas mulheres negras vindas do Antigo Continente.

Kelner e Silva (2021) afirmam que entre os anos de 1576 e 1625, o tráfico negreiro se intensificou devido aos problemas relacionados à escravidão indígena e à expansão das colônias. Nesse contexto, a coroa portuguesa viu no tráfico internacional de negros a mão de obra necessária para os trabalhos nos canaviais e engenhos de açúcar.

Assim sendo, a exploração dos africanos escravizados durante o período colonial brasileiro foi reconhecidamente uma atitude brutal e desumana. Os escravizados eram tratados como propriedade, sem qualquer reconhecimento de direitos humanos básicos. Eram submetidos a condições de vida deploráveis, trabalho exaustivo, castigos cruéis e eram frequentemente separados de suas famílias.

Para além disso, havia uma distinção de sexos quanto aos direitos básicos das pessoas. Na sociedade colonial, o homem tinha a capacidade de restaurar sua honra, enquanto às mulheres, esse direito lhes era negado. Isso ocorria porque a sociedade colonial não considerava o adultério cometido pelo homem como uma afronta à sua honra, uma vez que a virilidade e os instintos sexuais

eram vistos como parte intrínseca da masculinidade. Por outro lado, o adultério era considerado extremamente transgressivo para as mulheres, que eram esperadas apenas a serem recatadas e obedientes aos seus maridos. (KELNER E SILVA, 2021).

Na sociedade colonial brasileira, além da notória disparidade de direitos entre os sexos também era evidente uma notória desigualdade socioeconômica. Dessa forma, torna-se de conhecimento público e geral que o período colonial brasileiro ficou marcado pela pobreza e desigualdade sofrida pela maioria exorbitante da população.

Zimmermann (2014) afirma que no período do Brasil Colônia, quando o país estava sob o domínio de Portugal, houve a emergência de uma elite interna que, em virtude de estar alinhada com os interesses portugueses, desfrutava de numerosos privilégios. Em contrapartida, uma grande parcela da população, incluindo negros, índios, escravos e pessoas em situação de miséria, não desfrutavam dos mesmos direitos e liberdades.

Isso evidenciava de forma marcante a intensa disparidade socioeconômica e o sistema de exploração que caracterizaram a fase colonial no território brasileiro. No entanto, é crucial salientar que os princípios e prerrogativas fundamentais começaram a se manifestar progressivamente no âmbito da realidade da nação brasileira em um período subsequente, ainda durante o contexto colonial.

No início do século 19, ocorreu a crise do Antigo Regime português. Em janeiro de 1808, o navio que transportava o Príncipe Regente, que havia fugido de Napoleão na Europa, chegou ao Brasil junto com a corte portuguesa. Nesse contexto, D. João VI estabelece uma nova estrutura política e jurídica. implementou várias iniciativas, incluindo a criação do Banco do Brasil, a fundação do Jardim Botânico, a inauguração da Biblioteca Real, a nomeação de ministros de Estado, o estabelecimento de Secretarias Públicas e a instalação de Tribunais de Justiça, dando isso assim, a um sistema jurídico mais formalizado. (ZIMMERMANN, 2014).

Em resumo, o período colonial foi marcado pela negação de direitos fundamentais, especialmente para os escravizados e mulheres, e pela profunda desigualdade social. No entanto, com a chegada da corte portuguesa e a

consequente implementação de reformas no início do século 19, começaram a surgir os alicerces de um sistema jurídico mais estruturado.

Esse sistema jurídico iria ganhar mais corpo com o passar dos anos, principalmente, com o início do Período Imperial que aconteceu no dia 07 de setembro de 1822, quando Dom Pedro I declara a Independência do Brasil às margens do rio Ipiranga. Esse marco histórico representou não apenas uma virada política na história do país, mas também desencadeou um processo de consolidação e desenvolvimento do sistema jurídico nacional. (GROFF, 2008).

2.2. A EVOLUÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NO PERÍODO IMPERIAL.

O período após a independência do Brasil do domínio português foi dividido em três fases distintas. A primeira fase foi o Primeiro Reinado, que ocorreu entre os anos de 1822 e 1831 e foi marcado pelo governo de Dom Pedro I. A segunda fase foi o período Regencial, que se estendeu de 1831 até 1840, sendo caracterizado pelo governo de regentes, por fim, a terceira fase foi o Segundo Reinado, que teve início em 1840 e foi governado por Dom Pedro II. (ZIMMERMANN, 2014).

Dessa forma, a evolução dos direitos fundamentais no Brasil ganhou contornos mais nítidos durante o período imperial. Com a independência em 1822 e a promulgação da Constituição de 1824, o país viu um certo avanço no reconhecimento de alguns direitos. No entanto, esses avanços estavam restritos a uma elite privilegiada.

Em se tratando de direitos fundamentais, um deles é a educação. Conforme destacado por Zichia (2008), na Constituição do Império do Brasil, promulgada em 1824, o princípio da gratuidade da educação era explicitamente mencionado no texto legal. Isso significava que o Estado reconhecia a responsabilidade de garantir o acesso à educação de forma gratuita para os cidadãos, estabelecendo assim um compromisso com a oferta de educação pública sem custos.

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Cívicos, e Políticos dos Cidadãos Brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do Império, pela maneira seguinte.
[...]

XXXII. A Instrução primária, e gratuita a todos os Cidadãos. (BRASIL, 1824).

Segundo Samogin (2007), embora a Constituição de 1824 tenha estabelecido o princípio da igualdade no inciso XIII do artigo 179, que determinava que a Lei seria igual para todos, é evidente que esta igualdade era comprometida pela tolerância à escravidão dos negros e pela concessão de direitos individuais à elite. Isso levanta questionamentos sobre a verdadeira extensão do direito individual de igualdade na Constituição Imperial, uma vez que os cidadãos negros eram tratados como propriedade, sem acesso aos direitos individuais previstos no texto constitucional.

Ferraro (2013) explica que a Constituição monárquica de 1824 no Brasil também não continha uma proibição expressa ao voto feminino. No entanto, ela estabelecia o sufrágio de forma limitada, inicialmente permitindo-o apenas no primeiro grau, com restrições de renda. Essas restrições indiretamente excluía as mulheres, já que a grande maioria delas não tinha renda própria na época e, portanto, não atendia aos critérios estabelecidos para votar.

Dessa forma, ao analisar a Constituição de 1824, é importante reconhecer que, embora tenha introduzido alguns princípios fundamentais, como o da igualdade, esses princípios eram muitas vezes comprometidos por outras disposições e práticas que restringiam o alcance real dos direitos individuais e políticos.

2.2.1. O fim da escravidão, um avanço nos direitos fundamentais.

Durante o extenso período do Brasil Império, a instituição da escravidão se enraizou profundamente na sociedade brasileira, deixando uma marca indelével que não somente afetou de maneira avassaladora aqueles indivíduos que foram subjugados sob essa terrível condição, mas também exerceu uma influência determinante na moldagem da própria identidade nacional brasileira.

Conforme apontado por Zimmermann (2014), a escravidão foi uma tragédia histórica que persistiu desde os primeiros períodos da colonização brasileira até sua abolição por meio da Lei Áurea, promulgada em 1888. A manutenção da escravidão ao longo desses séculos foi em grande parte

justificada e sustentada pelo apoio de poderes ideológicos, religiosos e raciais que a legitimavam.

Dessa forma, Rafael Zimmermann explica que

[...] a independência significou para os escravos e em geral para a população das camadas mais desfavorecidas, a possibilidade da abolição de preconceitos de cor, o ensejo de se obter condições materiais ou econômicas no mínimo melhores das que possuíam, além, é claro, de uma transformação social advinda das novas condições e perspectivas de vida. (ZIMMERMANN, 2014. p. 83)

É importante frisar a existência de uma dualidade intrínseca no avanço das leis no que tange aos direitos fundamentais no período imperial. Nota-se, portanto, a complexibilidade do desenvolvimento dos direitos fundamentais, visto que a evolução de tais direitos durante o período imperial brasileiro com avanços importantes era intercalada com retrocessos significativos para a maior parte da população.

2.3. A EVOLUÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NO PERÍODO REPUBLICANO.

A queda do Império brasileiro em 1889 marcou um período de transformações políticas significativas no país. Em 1891, foi proclamada a primeira Constituição Republicana do Brasil. Durante esse período, o governo provisório liderado por Deodoro da Fonseca assumiu o poder e estabeleceu novas diretrizes para o Estado brasileiro. Uma das mudanças fundamentais foi a escolha da República Federativa como regime político adotado pelo Brasil. Isso representou uma transição do sistema monárquico para o sistema republicano, em que o país se tornou uma república federativa. (ZIMMERMANN, 2014).

O período republicano começou com a promessa de liberdade e igualdade, consagrada na primeira Constituição Republicana de 1891. Essa Constituição estabeleceu princípios como a igualdade perante a lei, a liberdade de crença e de expressão, e a proteção da propriedade privada. No entanto, é importante ressaltar que esses direitos eram restritos a uma elite dominante, excluindo, ainda que indiretamente, grande parte da população brasileira, incluindo os negros e as mulheres.

Rafael Zimmermann explica ainda que a vigência da Constituição de 1891 durou até 1934, quando Vargas promulga uma nova constituição.

A seguinte Constituição Brasileira foi a de 1934, a qual considerou, ainda, os interesses das elites agrárias¹³ ao invés de propriamente os interesses dos movimentos de lutas populares por cidadania, dignidade, igualdade, liberdade, ou mesmo pelos avanços alcançados pela classe média, burguesa, na sociedade brasileira. ((ZIMMERMANN, 2014. p. 89).

É de conhecimento público que na vigência dessa constituição foram implementadas importantes medidas em benefício dos trabalhadores, como a criação de sindicatos, a redução da jornada de trabalho diária para oito horas, o estabelecimento do salário mínimo, a instituição de férias remuneradas e outras reformas trabalhistas. Essas ações marcaram um marco na história dos direitos trabalhistas no Brasil, contribuindo para melhorar as condições de trabalho e promover maior proteção social aos trabalhadores.

Depois, em 1937 veio uma nova constituição de cunho autoritário feita por Vargas e durou até o ano de 1945, o conhecido Estado Novo. No Estado Novo, o sistema político brasileiro tornou-se altamente centralizado, com poderes concentrados nas mãos do presidente Vargas. Foi instituída a pena de morte, e as eleições voltaram a ser indiretas, ou seja, o povo não participava diretamente na escolha do chefe do Executivo, sendo o presidente responsável por eleger seu próprio sucessor. (ZIMMERMANN, 2014).

Como mencionado por Groff (2008), o período que se seguiu ao regime ditatorial do Estado Novo, entre 1945 e 1964, é conhecido como a "Redemocratização" ou a "Quarta República" no Brasil. Essa fase foi uma tentativa de restaurar a democracia no país após o período autoritário do Estado Novo de Getúlio Vargas. Durante esse período, uma nova Constituição (*Constituição de 1946*) foi promulgada, que se inspirou na Constituição de 1934, inclusive em relação aos direitos fundamentais. Essa Constituição marcou uma tentativa de restaurar as instituições democráticas no Brasil e estabelecer um regime político mais democrático após os anos de autoritarismo do Estado Novo.

Groff (2008) ainda explica que em 1964, os militares brasileiros conduziram um golpe de Estado, alegando a necessidade de defender os interesses gerais da nação e preservar a ordem pública. Esse golpe teve um

impacto profundo na República brasileira, marcando o início de um período de regime militar. Dessa forma, a Constituição de 1946 foi oficialmente substituída pela Constituição de 1967.

O regime militar tornou-se mais repressivo a partir de 1968, quando nasce o Ato Institucional nº 5 (AI-5), que fica marcado pela intensa repressão exercida pelo regime militar contra a crescente oposição popular. Assim, o AI-5 representou um cerceamento das liberdades civis e aos direitos individuais e coletivos, tendo censura, perseguição política, tortura, e outras violações dos direitos humanos. (GROFF, 2008).

Groff (2008) explica por fim que, após o fim do regime militar no Brasil, em 1985, o país passa novamente por uma redemocratização até o ano de 1988 quando é promulgada a “Constituição Cidadã” que trouxe uma série de direitos fundamentais e tem a capacidade de ser atualizada, uma vez que é vigente até os dias atuais.

INFLUÊNCIA DA TECNOLOGIA NO DIREITO BRASILEIRO.

A comunicação virtual, devido à sua praticidade e rapidez, tem um impacto significativo sobre as relações sociais, culturais, econômicas e políticas. No âmbito jurídico, a tecnologia apresenta novos desafios para a salvaguarda e aplicação dos direitos fundamentais. Esse fenômeno transformou-se em um elemento crucial de poder e dominação em diversas áreas da atividade humana. (RIBEIRO, 2022).

A influência da tecnologia se faz sentir de maneira substancial em diversos aspectos de nossa vida, afetando a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. No contexto jurídico brasileiro, a tecnologia tem desempenhado um papel de destaque ao instaurar transformações significativas, tais como a digitalização dos procedimentos judiciais, o estabelecimento de novos paradigmas contratuais e o surgimento de novas modalidades criminais.

A tecnologia apresenta novos e complexos desafios para a salvaguarda e aplicação dos direitos fundamentais, como a proteção da honra e da privacidade das pessoas. Por exemplo, a internet democratizou o acesso à informação e proporcionou uma plataforma para a livre expressão, contudo, também trouxe consigo desafios acrescidos na proteção da honra e da privacidade das pessoas.

Goulart (2012) argumenta que a possibilidade de incorporar novos direitos ao catálogo dos direitos fundamentais no sistema jurídico brasileiro pode ser efetuada por meio da interpretação do parágrafo segundo do artigo 5º da Constituição Federal, que estabelece uma disposição flexível que permite a expansão dos direitos fundamentais.

Por sua vez, Baldissera e Fortes (2021) expõem que a facilitação do acesso às tecnologias, embora traga inúmeros benefícios e seja crucial para o desenvolvimento da sociedade, também traz consigo desafios que o direito, incluindo o brasileiro, precisa enfrentar. Além disso, quando as tecnologias são utilizadas de maneira inadequada, imprudente e equivocada, podem representar obstáculos significativos para a promoção de uma democracia efetiva.

Destarte, Goulart (2012) ainda explica que, dado que o mundo virtual é considerado uma representação do mundo real e a Internet é utilizada como um veículo para disseminar informações e discursos, é imperativo garantir a

proteção dos direitos fundamentais e humanos nesse ambiente. A crescente adoção das novas tecnologias torna evidente que bloqueios injustificados e o controle excessivo ou ilegal de informações têm um impacto negativo direto sobre a liberdade de expressão.

Dessa forma, entende-se que influência da tecnologia na esfera jurídica brasileira é inegável, trazendo desafios complexos que demandam uma abordagem cuidadosa. A proteção dos direitos fundamentais, especialmente no ambiente virtual, é essencial para garantir a preservação da democracia e o pleno exercício das liberdades individuais.

3.1. A REGULAÇÃO DA INTERNET E A PROTEÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS.

Nas últimas décadas, o fenomenal crescimento da internet desencadeou uma transformação profunda e extensiva na sociedade. A expansão abrangente da infraestrutura da “rede mundial de computadores” em nível global tem propiciado uma abundância de oportunidades, mas ao mesmo tempo tem exposto a sociedade a desafios intrincados e complexos, que englobam questões ligadas à preservação da privacidade, o exercício pleno da liberdade de expressão e a garantia da segurança cibernética.

Assim, é possível afirmar que a internet passou por um crescimento acelerado, evoluindo significativamente como uma formidável inovação tecnológica que se expandiu de forma exponencial para abranger uma diversidade de áreas geográficas. A sua disseminação generalizada e rápida tornou-a um ambiente multifacetado e abrangente, no qual indivíduos podem estabelecer comunicação, solucionar problemas cotidianos e desfrutar de entretenimento através de diversos canais digitais. (LIMA, 2022).

Devido à natureza global e descentralizada da internet, que dificulta a aplicação consistente de leis e regulamentos em âmbito nacional, emergiram complexos dilemas legais e éticos relativos à salvaguarda de direitos fundamentais, tais como a liberdade de expressão e o direito à privacidade. Diante desse cenário de mudanças profundas, surgiu a necessidade premente de estabelecer um arcabouço legal que harmonizasse as aspirações de uma sociedade interconectada com a proteção desses direitos fundamentais. É nesse

contexto que o Marco Civil da Internet se distingue como uma legislação pioneira e de suma importância no contexto brasileiro.

De acordo com Goulart (2012), a evolução da tecnologia tem historicamente impulsionado a necessidade de atualização das legislações, como foi o caso do surgimento do Direito do Trabalho e das Telecomunicações. Esse mesmo princípio se aplica às legislações relacionadas aos novos direitos, e é evidente que o Marco Civil não apenas preenche uma lacuna legal referente aos direitos civis na Internet, mas também reconhece e solidifica a existência de uma sociedade digital. Isso ocorre em um cenário nacional onde as legislações relacionadas ao Direito da Tecnologia da Informação ainda são escassas.

Conforme Lima (2022), o processo para a implementação do Marco Civil da Internet teve início em 2009 com a apresentação de um Projeto de Lei, seguido por um novo PL em 2011. A aprovação em 2013 trouxe consigo novas perspectivas para a internet no Brasil, sendo que somente em 2014 o texto estrutural entrou em vigor, regulamentando a plataforma digital no país.

De acordo com Ribeiro (2022), a Lei nº 12.965/2014, que versa sobre o Marco Civil da Internet, tem como objetivo fundamental a definição de princípios, garantias, direitos e deveres para a utilização da internet, fundamentando-se nos pilares da neutralidade, privacidade e liberdade de expressão,

Para tanto, o artigo 3º da Lei nº 12.965/2014 destaca expressamente que:

Art. 3º A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios:

- I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal;
- II - proteção da privacidade;
- III - proteção dos dados pessoais, na forma da lei;
- IV - preservação e garantia da neutralidade de rede;
- V - preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas;
- VI - responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, nos termos da lei;
- VII - preservação da natureza participativa da rede;

VIII - liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta Lei. (BRASIL, 2014)

Nesse sentido, tais princípios destacam a importância da liberdade de expressão, garantindo o respeito à Constituição Federal, e ressaltam a proteção da privacidade e dos dados pessoais, em conformidade com a legislação, buscando equilibrar a proteção dos direitos dos usuários com a promoção do desenvolvimento da internet no país.

Baldissera e Fortes (2021) destaca que a criação do Marco Civil da Internet em 2009, também conhecido como Constituição da Internet Brasileira, surgiu como resposta à divulgação de atos de espionagem eletrônica realizados pelo governo dos Estados Unidos da América, tanto no Brasil quanto em outros países. Isso ressaltou a urgência do tema. Os princípios fundamentais dessa lei incluem a neutralidade, a privacidade e o registro de acessos. A neutralidade implica a proibição da venda de pacotes e planos de internet que limitem o acesso com base no conteúdo ou na origem, ou que deem preferência a um conteúdo em detrimento de outro devido ao valor pago.

Dessa forma, em se tratando da importância do Marco Civil da Internet, de acordo com Wellington Antonio Baldissera e Vinícius Borges Fortes.

O Marco Civil da Internet foi a grande revolução que ocorreu em nosso país na relação entre direito e internet, foi a primeira legislação específica criada para disciplinar essa matéria, abrangendo vários aspectos que estavam omissos anteriormente nas normas existentes, estabelecendo um caminho para ser seguido pelos aplicadores do direito nos conflitos resultantes da informatização de nosso país. (BALDISSERA; FORTES, 2021. p. 26)

O Marco Civil da Internet surge como uma manifestação da sociedade brasileira, que busca a proteção e a defesa dos direitos associados às novas tecnologias da informação. Além disso, por meio do Marco Civil, o reconhecimento formal da promoção do direito de acesso à Internet foi estabelecido no contexto jurídico do Brasil. (BALDISSERA e FORTES, 2021)

No contexto em questão, torna-se claramente perceptível que o Marco Civil da Internet desempenhou um papel fundamental como uma legislação essencial, dadas as circunstâncias enfrentadas pelo país na época. Ele estabeleceu, portanto, um conjunto de regras legais abrangentes que abordaram de maneira abrangente as complexidades do cenário digital brasileiro.

Assim, conclui-se que o Marco Civil da Internet tem como principal objetivo garantir os direitos de todos os usuários da internet, e, para isso, se tornou essencial o estabelecimento de uma legislação dedicada à regulamentação e organização da internet, que teve como finalidade evitar os conflitos entre direitos nas redes dentro do contexto jurídico. (LIMA, 2022).

3.2. A INFLUÊNCIA DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS NA PROTEÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NA INTERNET.

Com o contínuo avanço tecnológico, a sociedade brasileira testemunhou uma significativa onda de digitalização. Os indivíduos estão cada vez mais interligados à rede mundial de computadores, fazendo uso de dispositivos móveis, computadores e outros aparatos eletrônicos. Paralelamente a esse processo, à medida que as pessoas aprofundavam sua consciência sobre a amplitude dos dados pessoais compartilhados na internet, emergiram crescentes apreensões relativas à preservação da privacidade. É nesse contexto que entra o papel fundamental do ordenamento jurídico brasileiro na promulgação da Lei número 13.079/18, popularmente conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) do Brasil. (COSTA, 2022).

O impacto da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) na proteção dos direitos fundamentais na internet é profundo e extenso, uma vez que essa legislação visa assegurar que as práticas de coleta, tratamento e uso de dados pessoais na era digital sejam realizadas de maneira ética e respeitosa aos direitos dos cidadãos.

A Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor no Brasil em setembro de 2020, trazendo consigo uma série de inovações legislativas que se alinham com as melhores práticas internacionais em proteção de dados pessoais. Esta lei introduz modificações em certos artigos do Marco Civil da Internet, mas

concentra-se principalmente na salvaguarda de dados pessoais, refletindo a crescente necessidade de proteger essas informações. (COSTA, 2022).

Ela incorpora no sistema judiciário nacional diversos elementos habilitados para reconfigurar a abordagem anterior nas definições de proteção de dados pessoais, direito à privacidade e outras liberdades individuais correlatas. Além disso, estabelece diretrizes e práticas que devem se tornar integrantes essenciais das operações cotidianas de empresas e organizações que fazem uso de dados pessoais.

Logo nos primeiros artigos da Lei citada, são apresentados os valores e objetivos pelos quais foi efetuada sua promulgação:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Art. 2º A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos:

I – o respeito à privacidade;

II – a autodeterminação informativa;

III – a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião;

IV – a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem;

V – o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação;

VI – a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e

VII – os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. (BRASIL, Lei nº 13.709/2018).

Para tanto, a Lei Geral de Proteção de Dados reflete o compromisso do Brasil com a preservação da privacidade e a promoção da responsabilidade no tratamento de informações pessoais em um mundo cada vez mais digital

Desta forma, é plenamente viável afirmar de maneira simplificada que a principal meta da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) reside na salvaguarda e preservação dos direitos essenciais, como a liberdade, a privacidade e o desenvolvimento da personalidade, que são inerentes às pessoas naturais.

Nesse contexto, é relevante destacar que a LGPD empreendeu significativos esforços no sentido de estabelecer e conceituar os termos de cunho técnico vinculados a esta temática.

Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se:

I - dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;

II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;

III - dado anonimizado: dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento;

IV - banco de dados: conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico;

V - titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento;

VI - controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;

VII - operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador;

VIII - encarregado: pessoa natural, indicada pelo controlador, que atua como canal de comunicação entre o controlador e os titulares e a autoridade nacional;

IX - agentes de tratamento: o controlador e o operador;

X - tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração;

XI - anonimização: utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo;

XII - consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada;

XIII - bloqueio: suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, mediante guarda do dado pessoal ou do banco de dados;

XIV - eliminação: exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento empregado;

XV - transferência internacional de dados: transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro;

XVI - uso compartilhado de dados: comunicação, difusão, transferência internacional, interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado de bancos de dados pessoais por órgãos e entidades públicos no cumprimento de suas competências legais, ou entre esses e entes privados, reciprocamente, com autorização específica, para uma ou mais modalidades de tratamento permitidas por esses entes públicos, ou entre entes privados;

XVII - relatório de impacto à proteção de dados pessoais: documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco;

XVIII - órgão de pesquisa: órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no País, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter histórico, científico, tecnológico ou estatístico;

XIX - autoridade nacional: órgão da administração pública indireta responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento desta Lei (BRASIL, Lei nº 13.709/2018).

Nesse sentido, o Artigo 5º da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) estabelece definições essenciais para a compreensão e aplicação da legislação. Essas definições são fundamentais para garantir a proteção dos direitos individuais e a regulamentação do tratamento de dados pessoais, promovendo transparência, privacidade e segurança na era da informação digital.

Dessa forma, os princípios estabelecidos na LGPD desempenham uma função de suma importância no delineamento das normas e na interpretação da legislação, notadamente o princípio da finalidade, que direciona o tratamento de dados a fins específicos, e o princípio da necessidade, que restringe o tratamento apenas aos dados essenciais para alcançar essas finalidades. (OLIVERA, 2021 apud ROCHA, 2021).

Rocha (2021) argumenta que segundo pressupõe o texto legal, a premissa fundamental reside na necessidade de preservar os direitos fundamentais de indivíduos, garantindo, por conseguinte, sua liberdade de atuação no ambiente digital. Não obstante, a Constituição preconiza essa temática por meio das salvaguardas inerentes à liberdade de expressão e ao direito à informação, que, por vezes, colidem com a preservação da individualidade e do direito à privacidade.

A proteção de dados pessoais constitui um direito fundamental que deve ser assegurado tanto no âmbito físico quanto no virtual, especialmente em uma era marcada pela sociedade da informação, onde a internet engloba uma pluralidade de atores, incluindo indivíduos, empresas e o próprio Estado. Nesse contexto, os direitos fundamentais desempenham um papel de relevância indiscutível no que concerne à proteção da dignidade da pessoa humana. (ROCHA, 2021).

Destarte, é crucial reconhecer que, devido à sensibilidade dessas informações, a legislação estipula que o titular deve manifestar explicitamente seu consentimento para o tratamento de seus dados. Esse denominado "consentimento", requer que o titular seja previamente informado sobre a finalidade do tratamento e, com base nisso, decida autorizá-lo ou não. (ROCHA, 2021).

A ausência de uma informação adequada torna esse consentimento inválido, sujeitando os responsáveis a sanções. A lei estabelece com clareza a importância do consentimento livre e esclarece eventuais dúvidas relacionadas à autorização concedida. (LOSSIO, 2020, apud ROCHA, 2021).

Neste contexto, a Lei Geral de Proteção de Dados visa primordialmente à salvaguarda dos direitos fundamentais dos indivíduos, fomentando a necessária harmonização das disposições jurídicas, com o intuito de garantir a segurança

no espaço digital, de maneira a estabelecer um ambiente virtual que inspire confiança e seja dotado de proteção.

4. OS CONFLITOS ENTRE DIREITO À HONRA E LIBERDADE DE EXPRESSÃO NA INTERNET.

A internet emergiu como um espaço em que os indivíduos podem expressar suas opiniões e ideias de forma mais ampla do que nunca. Entretanto, essa liberdade muitas vezes entra em conflito com o direito à honra de outros, desencadeando debates complexos sobre a necessidade de equilibrar esses princípios fundamentais.

Ribeiro (2022) argumenta que é fundamental que haja harmonia entre os princípios constitucionais, destacando que a preservação da liberdade de expressão é crucial para facilitar o completo florescimento e salvaguarda da individualidade humana, pois encarna o exercício da autonomia na esfera privada da vida.

Porém, muitas pessoas afirmam que a liberdade de expressão é absoluta, seja por desonestidade intelectual ou devido a uma interpretação equivocada daquilo que a Constituição Federal permite. No entanto, assim como todos os direitos estabelecidos por lei, a liberdade de expressão não é ilimitada. Caso contrário, importantes valores como justiça e felicidade poderiam ser prejudicados pela sua utilização excessiva e descontrolada. (MEIRA, 2022).

Portanto, de acordo com Meira (2022), os direitos estabelecidos na Constituição da República devem ser circunscritos, de modo que, em determinadas circunstâncias, um desses direitos possa ser priorizado em detrimento de outro. Caso contrário, um desses direitos sempre estaria sujeito à subordinação em relação ao outro. É crucial também ter consciência dos limites legais, sem que isso implique na censura dos meios de comunicação. Quando um indivíduo expressa sua opinião, é necessário apelar para o discernimento, avaliando se suas ideias são socialmente aceitáveis e estão de acordo com a estrutura legal, de modo a evitar conflitos com os outros membros da sociedade em que vive.

4.1. DEFINIÇÃO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO.

Meira (2022), explica que a liberdade de expressão é um direito fundamental assegurado a todos os cidadãos no Brasil, e também é um princípio fundamental de uma sociedade democrática. Ela permite que as pessoas expressem suas opiniões, incluindo crenças religiosas e políticas, e está intrinsecamente ligada à natureza humana, uma parte essencial de nossa identidade.

Tanto a Organização das Nações Unidas (ONU) quanto a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) desempenham um papel crucial na definição dos direitos fundamentais. Em 29 de junho de 2012, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou, por meio do Conselho de Direitos Humanos, uma resolução que visa promover, proteger e garantir o desfrute dos direitos humanos na Internet. Esta resolução, conhecida como "*Human Rights Council Resolution on Human Rights on the Internet - A/HRC/20/L.13*" reconhece o crescente interesse e importância da liberdade de expressão na Internet. Seu ponto fundamental é afirmar que os mesmos direitos que as pessoas possuem offline também devem ser protegidos online, especialmente no que diz respeito à liberdade de expressão. (GOULART, 2012)

Segundo Brito (2022), a liberdade de expressão é um direito que permite que tanto os cidadãos de um país como indivíduos internacionais expressem livremente suas opiniões, entendimentos, visões, pensamentos, ideologias, convicções e crenças. No caso do Brasil, esse direito foi assegurado pela Constituição Federal de 1988. entende-se que a concepção da liberdade de expressão tem se ampliado e encontrado aplicação na sociedade, sobretudo no que diz respeito ao emprego da internet.

Por outro lado, Rogério (2018) argumenta que a liberdade pode ser definida como o conjunto de direitos individuais, aplicável tanto a um único cidadão quanto a um grupo, em relação ao governo de sua nação de residência. Ela se manifesta como o poder que cada cidadão possui para exercer sua vontade, desde que esteja dentro dos limites da lei.

Em relação à liberdade de expressão, a Constituição Federal se posiciona da seguinte forma em seu artigo 5º e artigo 220:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

[...]

IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;

[...]

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. (BRASIL, 1988)

Conforme destacado por Brito (2022), a Constituição Federal de 1988, por meio do artigo 5º, conseguiu harmonizar os direitos fundamentais da pessoa, colocando a igualdade como um princípio fundamental. Além disso, o inciso IV desse mesmo artigo garantiu a liberdade de expressão, embora tenha proibido o anonimato. Em adição, a Carta Magna reconheceu a liberdade de expressão intelectual, artística, científica e de comunicação. Por fim, o artigo 220 reforçou a ideia de que nenhuma opinião ou expressão deve ser censurada pelo Estado Democrático de Direito.

Para tanto, Nadya Nayara Galvão Brito, ainda argumenta que

O Estado Democrático de Direito escolheu a liberdade de expressão para compor o dispositivo constitucional mais utilizado para representar os direitos sociais e individuais como é o caso do art. 5º da Constituição Federal de 1988. A liberdade de expressão foi esculpida pela maior norma brasileira para assegurar aos cidadãos o direito de se manifestarem conforme sua vontade, entendimento e ou ideologia. (BRITO, 2022. p. 19)

Dessa forma, no Brasil, não se observam quaisquer imposições, restrições ou pressões que exerçam contenção sobre a prerrogativa da liberdade de expressão e manifestação de opiniões, uma vez que a legislação consagra tal direito como um princípio fundamental inalienável consagrado na Carta Magna do país.

Nesta passagem, a Constituição garante de forma explícita a liberdade de expressão, atividades intelectuais, artísticas e científicas, bem como o direito à comunicação e à informação. A única restrição é a proibição do anonimato e a garantia do direito de resposta. Em essência, as principais restrições à liberdade de expressão estão relacionadas à proteção de outros direitos individuais,

conhecidos como direitos da personalidade, que englobam a imagem, a honra e a privacidade das pessoas. (BARROSO, 2021).

Segundo Márcio de Araújo (2017, p. 101), a liberdade, no ordenamento jurídico brasileiro, pode ser definida em quatro dimensões distintas. A primeira dimensão é a liberdade moral. "Neste aspecto, a liberdade é subjetiva, intrínseca à pessoa humana e responsável pela autodeterminação da vontade, do modo de viver e de sentir, sendo estabelecida no ser humano por meio da razão". A segunda dimensão é a política: implica respeito dos cidadãos e do próprio Estado às diferenças culturais, raciais, religiosas, ideológicas e de todas as pessoas que convivem em uma mesma sociedade. A terceira é a dimensão jurídica. Por ela, o ser humano deve ser capaz de autodeterminar, com o uso da razão livre e consciente, as normas jurídicas que irão reger todas as suas relações sociais, em um Estado Democrático de Direito. Por fim, a quarta dimensão da (ARAÚJO, 2017).

Dessa forma, comprometer-se com a liberdade de expressão implica defender tanto o discurso que você discorda quanto o discurso que você concorda. Esse princípio está no cerne da democracia, é um direito humano básico, e sua proteção é uma característica de uma sociedade civilizada e tolerante.

Conforme esclarece João Costa Neto (2017, p. 37):

A salvaguarda da liberdade de expressão é essencial em um Estado Democrático de Direito, pois está intrinsecamente relacionada à prática da cidadania. Reflete-se no direito de expressar ideias, opiniões e reflexões sem censura. [...] Além de ser assegurada constitucionalmente em documentos democráticos, a liberdade de expressão também está presente na Declaração Universal dos Direitos Humanos, destacando sua natureza como direito humano básico.

Em outras palavras, a liberdade de expressão é um princípio que emana da própria democracia. Ainda que sejam expressas opiniões ofensivas à política ou à moral, em um regime democrático, os cidadãos devem estar dispostos a ouvir. Portanto, trata-se de um instrumento democrático essencial, pois o embate de ideias "evoca razões políticas, relacionadas à contestação do status quo e ao direito de fiscalizar e criticar as autoridades constituídas" (MENDES, BRANCO, 2017, p. 235).

É impossível conceber um sistema democrático onde a liberdade de expressão esteja ausente, pois somente através dela se alcança a oxigenação necessária da sociedade, possibilitando o desenvolvimento cultural, a alternância de poder e a fiscalização dos poderes estabelecidos.

Alguns estudiosos argumentam que um governo sem ampla liberdade de expressão nem mesmo seria legítimo e não deveria ser chamado de "democrático". De acordo com esse pensamento, a democracia implica mais do que um compromisso com eleições e sufrágio universal: uma ampla liberdade de expressão é necessária para que qualquer democracia seja digna desse nome, pois, sem ela, o governo não poderia ser verdadeiramente participativo. Essa é a opinião de Gilmar Mendes e Paulo Branco (2017, p. 234):

A liberdade de expressão é uma condição para que um governo seja legítimo. Leis e políticas não são legítimas, salvo se tiverem sido adotadas a partir de um processo democrático, e um processo não é democrático se o governante tenha coibido alguém de expressar suas convicções sobre como essas leis e políticas deveriam ser.

O desafio está em estabelecer as exceções à presunção da liberdade de expressão de maneira que sua aplicação consistente não resulte em censura indesejada. Existe também um medo justificado de que qualquer forma aceita de censura facilite futuras restrições; esse receio de desgaste gradual é uma das razões pelas quais os defensores da liberdade de expressão resistem veementemente a elas, mesmo que sejam mínimas. Nesse sentido, é crucial salientar que a proibição da censura não implica em exercício ilimitado da liberdade de expressão, já que a própria constituição impõe limites a esse direito para sua implementação prática.

Conforme destacado por Eduardo Schirrmann (2021, p. 54):

O direito de expressar ideias sobre qualquer assunto é um pilar da vida democrática. Entretanto, quem exerce esse direito em público deve se identificar. A expressão pública de pensamentos e opiniões requer transparência, sem a qual a comunicação se torna insuficiente e desleal. A transparência - ausência de anonimato - e a informação - possibilitada pela liberdade de expressão - são elementos cruciais para a democracia e a formação da sociedade política.

Portanto, fica clara a intenção do constituinte originário em garantir os direitos e garantias dos cidadãos, frequentemente ignorados pelo Estado,

visando construir uma sociedade livre de abusos. A liberdade se expande no contexto democrático. A liberdade é conquistada à medida que a democracia avança e o ser humano se liberta das barreiras que antes o limitavam (COSTA NETO, 2017). Sem dúvida, a liberdade é uma conquista contínua. É por meio da liberdade que o indivíduo adquire conhecimentos sociais, culturais e políticos. Significa libertar-se das amarras do poder estatal para formar suas próprias convicções e opiniões. O debate público se diversifica e as liberdades são ampliadas.

No entanto, a liberdade de expressão, embora essencial para a democracia e a convivência social, não pode ser absoluta e ilimitada. Com o advento da internet e a rápida propagação de informações, é cada vez mais comum o surgimento de discursos de ódio e conteúdos ofensivos que, muitas vezes, afetam a dignidade e os direitos de outras pessoas. Nesse cenário, a jurisprudência brasileira enfrenta o desafio de estabelecer os limites entre a liberdade de expressão e o discurso de ódio no ambiente digital.

Para tanto, a liberdade de expressão implica que as pessoas têm o direito de se manifestar de diversas formas, assim, tem-se por entendido que a liberdade de expressão é a garantia de que os indivíduos têm o direito de expressar suas opiniões e pensamentos, independentemente de quão controversos possam ser, desde que isso seja feito de forma pacífica e dentro dos limites da lei.

4.2. DEFINIÇÃO DE DIREITO À HONRA.

O direito à honra é um princípio de extrema importância no âmbito dos direitos humanos e do direito civil, cujo propósito fundamental consiste em resguardar a reputação e a dignidade de cada indivíduo. Esse conceito desempenha um papel crucial em diversos sistemas legais que abrangem o globo e é universalmente reconhecido como um dos pilares fundamentais da personalidade de uma pessoa. (BRITO, 2022).

Tal direito é uma normativa fundamental que assegura a preservação da reputação e da dignidade de um indivíduo. Envolve a proteção contra a difamação, a calúnia, a injúria, bem como qualquer outra ação que possa prejudicar a imagem ou a reputação de uma pessoa. A honra é uma dimensão

subjetiva da personalidade de um indivíduo, ligada à sua identidade e autoestima. Portanto, o direito à honra está intrinsecamente ligado à proteção da integridade moral e psicológica de cada pessoa.

Na Constituição da República Federativa do Brasil, foi estabelecido o direito à honra, de acordo com o artigo 5º, inciso X, como um dos direitos fundamentais protegidos pelo Estado brasileiro. Uma das notáveis progressões na Constituição foi a inclusão do direito à honra no sistema jurídico do Brasil, visando garantir a todos os cidadãos os direitos relacionados à sua dignidade pessoal. (BRITO, 2022).

Nas palavras exatas da Constituição:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

Porém, ainda segundo Brito (2022), o Código Penal brasileiro também se empenhou em proteger a reputação de todos os cidadãos brasileiros. Para alcançar esse objetivo, ele estabeleceu, em seu conteúdo, as sanções apropriadas para quem desrespeitasse a honra de uma pessoa, estabelecendo os delitos de injúria, difamação e calúnia nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal.

Assim, Barroso explica que “A honra das pessoas também é protegida pela Constituição e a própria legislação penal trata como crime a prática de calúnia (imputação falsa de um crime), difamação (imputação de fato desabonador) e injúria (ofensa pessoal).” (BARROSO, 2021. p. 5).

Conforme citado, o Código Penal expõe que:

Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação: Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. (BRASIL, 1940).

A honra pode estar ligada à reputação de alguém, bem como à sua autoestima relacionada à sua dignidade. Na perspectiva legal, a proteção da

honra visa preservar integralmente a pessoa, incluindo seu nome, imagem e dignidade. Assim, o Código Penal atual estabeleceu as ações punitivas a serem tomadas em caso de violação de uma regra e introduziu os delitos contra a honra com o propósito de proteger indivíduos contra aqueles que poderiam difamar sua reputação. (BRITO, 2022).

Porém, mesmo existindo amparo legal, é evidente que existem numerosas violações à honra, inclusive no contexto da internet, devido às amplas oportunidades de interação oferecidas por esse meio, incluindo a capacidade de hospedar conteúdos em servidores nacionais ou estrangeiros. Portanto, a internet possibilita que qualquer indivíduo acesse conteúdos de seu interesse, uma vez que não há barreiras para o acesso à informação, graças ao processo inevitável de globalização resultante desse ambiente. (MEIRA, 2022).

Meira (2022) ainda argumenta que frente a um cenário em que atos criminosos são praticados, difamando a reputação e a imagem das pessoas, as autoridades do Brasil têm se empenhado em encontrar meios para oferecer uma proteção efetiva aos usuários da internet. Contudo, essa missão tem se revelado extremamente desafiadora, devido à viabilidade de armazenar conteúdo em servidores estrangeiros, bem como à velocidade de disseminação de tudo o que é compartilhado por meio das redes sociais.

Dessa forma, é cabível afirmar que o direito à honra é um pilar essencial da dignidade humana e do sistema de direitos humanos. Sua proteção é crucial para garantir o respeito e a integridade de todos, no entanto, essas questões exigem uma abordagem que leve em consideração outros direitos igualmente fundamentais.

Sendo assim, segundo Meira (2022), é imperativo que se proceda com uma interpretação cuidadosa e ponderada das normas que salvaguardam a liberdade de expressão de opinião e pensamento, de forma a garantir que essas normas estejam em harmonia com os direitos individuais relacionados à honra e à privacidade. Se não houver essa devida ponderação, é de se esperar que ocorra uma infringência inevitável de pelo menos um desses direitos fundamentais.

5. LIBERDADE DE E EXPRESSÃO X DIREITO À HONRA: PRECEDENTES JURÍDICOS.

É de suma importância reconhecer que a preservação da liberdade de expressão na internet requer um equilíbrio cuidadoso com outros princípios e responsabilidades, que abrangem a proteção da privacidade, a garantia da segurança cibernética, a combate à propagação de informações inverídicas e o respeito integral pelos direitos humanos.

Cabe ressaltar, porém, que as diretrizes e regulamentações sobre esse assunto variam significativamente de um país para outro, sendo que cada jurisdição pode adotar abordagens divergentes no que diz respeito ao direito da liberdade de expressão e o direito à honra no universo virtual.

No território brasileiro, O Supremo Tribunal Federal (STF) tem a responsabilidade de interpretar a Constituição Federal do Brasil e, como parte de suas funções, é encarregado de deliberar sobre assuntos relacionados à liberdade de expressão e à internet. Nos últimos anos, o STF proferiu algumas decisões significativas em relação à censura e às limitações à liberdade de expressão na plataforma online, visando estabelecer um ponto de equilíbrio entre a preservação da liberdade de expressão e a salvaguarda de outros direitos fundamentais. (BARBOSA JÚNIOR, 2023).

O primeiro caso a ser analisado é o processo Pet 9068/DF. Neste caso, o Supremo Tribunal Federal (STF) deliberou sobre a questão da legalidade de um membro do Ministério Público que, por meio de um tweet, imputou a um Senador da República um ato de corrupção. O veredito do STF residiu na consideração de que a liberdade de expressão, embora consagrada como um direito fundamental, precisa ser equilibrada e conciliada com as demais prerrogativas e obrigações estabelecidas na Constituição. Abaixo está a decisão do Tribunal:

E M E N T A Ação civil originária. Pedido de trancamento e anulação de processo administrativo disciplinar instaurado, perante o Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, contra membro do Ministério Público Federal. Manifestação em rede social. Liberdade de expressão. Limites. Sanção proporcional. Pedidos julgados improcedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu (ADI 4.638-MC-REF/DF), em relação ao Conselho Nacional de Justiça – CNJ, mas com motivos perfeitamente aplicáveis ao CNMP, que a competência correicional desse órgão é originária e concorrente à das corregedorias setoriais. Assim, eventual decisão da Corregedoria do Ministério Público Federal em nada afeta a competência do Conselho Nacional do Ministério Público. 2. No campo disciplinar, nenhum recurso ou impugnação está conectado aos votos vencidos, que não têm influência alguma sobre o conteúdo das decisões. Eventual falta de

juntada de voto vencido escrito ao acórdão do CNMP não é motivo de nulidade. 3. O relator do PAD tem atribuição para ajustar o seu ritmo de produção à pauta do órgão, de modo que pode pedir a inclusão do feito em pauta enquanto paralelamente se dedica à conclusão da instrução, desde que, na data do julgamento, o trabalho esteja, de fato, concluído. 4. O autor foi punido fundamentalmente por um tweet de 09 de janeiro de 2019, em que disse o seguinte: “Se Renan for presidente do Senado, dificilmente veremos reforma contra corrupção aprovada. Tem contra si várias investigações por corrupção e lavagem de dinheiro. Muitos senadores podem votar nele escondido, mas não terão coragem de votar na luz do dia”. 5. A manifestação, se viesse de um cidadão não investido de autoridade pública ou do titular de um cargo eletivo, seria absolutamente compatível com a liberdade de expressão. Seria a opinião política do emissor, independentemente da procedência ou não do que afirmado. 6. Quando, porém, essa manifestação parte de uma autoridade que tem certas garantias e vedações constitucionais justamente para manter-se fora da arena política, então há um problema. O autor não emitiu uma opinião geral sobre a política, ou sobre a inconveniência do voto secreto no parlamento, ou sobre a persistência, na política, de pessoas contra as quais existem investigações criminais. Não. Ele emitiu opinião muito bem determinada, a respeito de uma eleição específica e contra um candidato claramente identificado. E fez isso numa rede social de amplo alcance, virtualmente acessível por qualquer pessoa. 7. A liberdade de expressão é um direito fundamental que, todavia, precisa ser compatibilizado com outros direitos e deveres estabelecidos na Constituição. No caso específico dos membros do Ministério Público, há uma cláusula constitucional que os remete ao regime jurídico da Magistratura (CF, art. 129, § 4º). Esse é o modelo brasileiro de Ministério Público, um órgão cujos membros têm os mesmos direitos, garantias e vedações da Magistratura. Portanto, a sua liberdade de expressão precisa ser ponderada com os deveres funcionais respectivos, de modo a não envolver indevidamente a instituição em debates políticos. 8. Qualquer manifestação na internet, especialmente em redes sociais abertas, tem potencial para atingir o mundo todo e permanecer disponível para acesso, em tese, por tempo indeterminado. Assim, objetivando evitar danos a outros direitos, deve ser considerada essa circunstância no que se refere à extensão da livre manifestação do pensamento, quando aplicada à realidade da internet. A garantia da liberdade de expressão foi pensada na era pré-internet e, mesmo àquela época, já se considerava que os magistrados precisariam ter prudência em suas manifestações. 9. Não cabe ao Judiciário revisar a fundo todo o contexto, as provas e o grau da sanção, quando ela não apresenta evidente desproporcionalidade com a situação de fato devidamente comprovada nos autos do processo administrativo disciplinar. 10. Pedidos julgados improcedentes. (Pet 9068, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 19- 04-2021 PUBLIC 20-04-2021).

A decisão judicial ressalta de maneira enfática a significativa importância da liberdade de expressão como um dos direitos fundamentais mais preeminentes em sociedades democráticas, refletindo o seu papel vital na garantia de um ambiente onde as ideias podem ser livremente compartilhadas e debatidas. Entretanto, é imperativo destacar que, mesmo quando se reconhece

essa importância, o veredito igualmente enfatiza que o direito à liberdade de expressão não goza de caráter absoluto.

Portanto, a sentença em questão adentra no delicado terreno da balança entre a salvaguarda da liberdade de expressão e a contenção de abusos potenciais. Ela contempla com acuidade o impacto das manifestações na internet, onde o potencial de alcance é vasto e o conteúdo, uma vez divulgado, pode permanecer disponível por tempo indeterminado, ecoando através das redes digitais por tempo indeterminado.

Dentro de um contexto digital, é imperativo que a liberdade de expressão seja praticada de maneira responsável e cautelosa, tendo em mente a necessidade de estabelecer um equilíbrio delicado entre o direito à livre manifestação de pensamento e o direito à preservação da honra e da integridade do indivíduo. Essa conciliação é fundamental para garantir que as interações no ambiente digital sejam saudáveis e respeitadas, assegurando, assim, um espaço onde as vozes possam ser ouvidas, mas não às custas da dignidade e do bem-estar dos cidadãos.

Outro exemplo que ilustra a importância da salvaguarda do direito à informação por parte dos meios de comunicação jornalística, mesmo nos âmbitos virtuais da internet, é o verificado na decisão proferida no contexto da Reclamação (Rcl) 19548 AgR pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Nessa determinação, a Suprema Corte enfatizou a essencialidade da proteção constitucional do mencionado direito, destacando que sua preservação é uma prerrogativa fundamental, independentemente do cenário virtual em que se insere, reafirmando, assim, a sua relevância na esfera jurídica.

Isso se traduz na garantia da liberdade constitucional de expressar pensamentos e se comunicar, bem como na rejeição de qualquer tipo de censura estatal, inclusive aquela imposta pelo poder judiciário, em relação à liberdade de expressão, que inclui a liberdade de informação jornalística. A Corte assim se pronunciou:

E M E N T A: Reclamação – Alegação de desrespeito à autoridade do Julgamento Plenário da ADPF 130/DF – Eficácia Vinculante dessa Decisão do Supremo Tribunal Federal – Possibilidade de Controle, mediante Reclamação, de atos que tenham transgredido tal julgamento – Legitimidade ativa de terceiros que não intervieram no processo de fiscalização normativa abstrata – Liberdade de Expressão – veículos

impressos (livros, jornais, periódicos), serviços de radiodifusão sonora (rádio) e de sons e imagens (tv) ou mesmo ambientes virtuais ("internet") – proteção constitucional – direito de informar: prerrogativa fundamental que se compreende na liberdade constitucional de manifestação do pensamento e de comunicação – inadmissibilidade de censura estatal, inclusive daquela imposta pelo poder judiciário, à liberdade de expressão, nesta compreendida a liberdade de informação jornalística – tema efetivamente versado na ADPF 130/DF, cujo julgamento foi invocado, de modo inteiramente pertinente, como parâmetro de confronto – recurso de agravo improvido.

A Turma, por votação unânime, negou provimento ao recurso de agravo, nos termos do voto do Relator. Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro Gilmar Mendes. Presidência do Senhor Ministro Dias Toffoli. 2ª Turma, 30.06.2015. (RCL 19548 AGR, relator(a): Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 30/06/2015, processo eletrônico dje-251 divulg 14-12-2015 public 15-12-2015).

O caso em questão destaca a importância da eficácia vinculante das decisões do STF, o direito fundamental à liberdade de expressão e a inadmissibilidade de censura estatal, incluindo a imposta pelo poder judiciário, à liberdade de informação jornalística. A decisão da 2ª Turma confirmou a negação do recurso de agravo, demonstrando a manutenção da autoridade da decisão anterior do STF.

A Suprema Corte reconhece que a liberdade de expressão não é um direito absoluto e possui restrições. A disseminação de discursos de ódio, calúnia, difamação e outras formas de manifestação ilegal ou prejudicial a terceiros não são amparadas pela liberdade de expressão. Nestes casos, é considerado legítimo que o Estado intervenha para restringir essas práticas, desde que siga os princípios de proporção e necessidade na intervenção. (BARBOSA JUNIOR, 2023).

De igual forma, o STJ também enxerga essa limitação na liberdade de expressão, principalmente, se essa liberdade ferir os direitos fundamentais de alguém. Em julgado recente, o STJ decidiu que a divulgação de conversas no WhatsApp sem consentimento pode resultar em indenização por quebra do direito à privacidade.

O REsp 1.903.273 Resultou em um acórdão que trouxe a decisão colegiada em questão.

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA

PROVA. PUBLICIZAÇÃO DE MENSAGENS ENVIADAS VIA WHATSAPP. ILICITUDE. QUEBRA DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA E VIOLAÇÃO À PRIVACIDADE E À INTIMIDADE. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Ação de reparação de danos morais ajuizada em 29/10/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 10/08/2020 e atribuído ao gabinete em 17/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em decidir, além da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, acerca do ônus da prova e se a divulgação pública de mensagens trocadas via WhatsApp caracteriza ato ilícito apto a ensejar a responsabilização por eventuais danos decorrentes da publicização. 3. O inconformismo relativo ao cerceamento de defesa encontra óbice no enunciado da Súmula 284/STF, devido à ausência de indicação do dispositivo legal supostamente violado. 4. A ausência de decisão acerca de dispositivo legal indicado como violado impede o conhecimento do recurso especial (Súmula 211/STJ). 5. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. Ademais, devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação ao art. 489 do CPC/2015. 6. O art. 373, incisos I e II, do CPC/2015 define a distribuição fixa do ônus da prova, de modo que ao autor incumbe provar o fato constitutivo de seu direito; ao réu, o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Aplicando-se tal norma à espécie, tem-se que ao autor (recorrido) cabia comprovar a divulgação indevida das mensagens trocadas no grupo de WhatsApp e, segundo as instâncias de origem, desse ônus se desincumbiu. 7. O sigilo das comunicações é corolário da liberdade de expressão e, em última análise, visa a resguardar o direito à intimidade e à privacidade, consagrados nos planos constitucional (art. 5º, X, da CF/88) e infraconstitucional (arts. 20 e 21 do CC/02). No passado recente, não se cogitava de outras formas de comunicação que não pelo tradicional método das ligações telefônicas. Com o passar dos anos, no entanto, desenvolveu-se a tecnologia digital, o que culminou na criação da internet e, mais recentemente, da rede social WhatsApp, o qual permite a comunicação instantânea entre pessoas localizadas em qualquer lugar do mundo. Nesse cenário, é certo que não só as conversas realizadas via ligação telefônica, como também aquelas travadas através do WhatsApp são resguardadas pelo sigilo das comunicações. Em consequência, terceiros somente podem ter acesso às conversas de WhatsApp mediante consentimento dos participantes ou autorização judicial. 8. Nas hipóteses que em que o conteúdo das conversas enviadas via WhatsApp possa, em tese, interessar a terceiros, haverá um conflito entre a privacidade e a liberdade de informação, revelando-se necessária a realização de um juízo de ponderação. Nesse aspecto, há que se considerar que as mensagens eletrônicas estão protegidas pelo sigilo em razão de o seu conteúdo ser privado; isto é, restrito aos interlocutores. Ademais, é certo que ao enviar mensagem a determinado ou a determinados destinatários via WhatsApp, o emissor tem a expectativa de que ela não será lida por terceiros, quanto menos divulgada ao público, seja por meio de rede social ou da mídia. Assim, ao levar a conhecimento público conversa privada, além da quebra da confidencialidade, estará configurada a violação à legítima expectativa, bem como à privacidade e à intimidade do emissor, sendo possível a responsabilização daquele que procedeu à divulgação se configurado o dano. A ilicitude da exposição pública de mensagens privadas poderá ser descaracterizada, todavia, quando a exposição das mensagens tiver o propósito de resguardar um direito

próprio do receptor. 9. Na espécie, o recorrente divulgou mensagens enviadas pelo recorrido em grupo do WhatsApp sem o objetivo de defender direito próprio, mas com a finalidade de expor as opiniões manifestadas pelo emissor. Segundo constataram as instâncias ordinárias, essa exposição causou danos ao recorrido, restando caracterizado o nexo de causalidade entre o ato ilícito perpetrado pelo recorrente e o prejuízo experimentado pela vítima. 10. Entre os acórdãos trazidos à colação não há similitude fática, elemento indispensável à demonstração da divergência, nos termos do art. 1029, §1º, do CPC/2015 e 255, § 1º, do RISTJ. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

No início deste caso, um fã de futebol compartilhou mensagens de um grupo do WhatsApp, causando a divulgação de conteúdo privado e prejudicando membros do clube. Ele foi inicialmente condenado a pagar R\$ 40 mil em danos morais, com base na violação da privacidade dos participantes. Após apelação ao STJ, a decisão foi mantida, estabelecendo que as mensagens do aplicativo têm proteção de sigilo e requerem consentimento dos participantes ou ordem judicial para divulgação.

É de suma importância salientar que a liberdade de expressão representa um direito fundamental de extrema relevância no contexto democrático. Contudo, torna-se imperativo reconhecer que a absoluta amplitude desse direito pode ser sujeita a restrições em circunstâncias particulares. A contenda reside na necessidade de estabelecer os parâmetros que delineiem essas limitações, de modo a assegurar a preservação dos direitos inalienáveis de todos os indivíduos.

O Judiciário, por sua vez, ainda enfrenta um percurso considerável na determinação de sua postura definitiva em relação às restrições associadas à liberdade de expressão. Não obstante, é possível afirmar que a tendência predominante nos dias atuais aponta para uma maior restrição no exercício desse direito. Isso, por sua vez, pode acarretar um impacto de significativa magnitude na sociedade brasileira, tendo em vista que a liberdade de expressão desempenha um papel crucial no âmbito do debate público e no pleno exercício da cidadania.

Barbosa Junior, (2023) finaliza argumentando que De forma geral, o Supremo Tribunal Federal (STF) costuma ser favorável à preservação da liberdade de expressão na internet, enxergando-a como um direito fundamental garantido pela Constituição Federal. O STF tem emitido decisões de grande importância que reiteram essa proteção e impedem ações que poderiam, de

maneira inadequada, restringir a liberdade de expressão online. No entanto, apesar dessas decisões que apoiam a liberdade de expressão na internet, é fundamental destacar que o STF também age para conter abusos e discursos de ódio. Em situações em que ocorrem manifestações que incitem à violência, promovam a discriminação ou difamem terceiros, o STF permite a eliminação de conteúdos e a responsabilização dos responsáveis.

É importante destacar, sobretudo, que essas observações são de caráter geral e podem sofrer variações de acordo com as decisões específicas adotadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em cada situação particular. A interpretação do tribunal pode se transformar à medida que novos desafios relacionados à liberdade de expressão na internet emergem e são submetidos à sua análise. (BARBOSA JUNIOR, 2023).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer deste trabalho, foram explorados os desafios complexos que surgem na interseção entre a liberdade de expressão e o direito à honra na era digital. É fundamental reconhecer que a liberdade de expressão desempenha um papel central em uma sociedade democrática, no entanto, à medida que a internet se tornou um espaço de ampla expressão de opiniões, a tarefa de equilibrar essa liberdade com a proteção da dignidade e da honra de indivíduos se tornou mais difícil.

Em um primeiro momento, o presente estudo nos remete a voltar no tempo em uma jornada pela evolução dos direitos fundamentais no Brasil, revelando avanços significativos na proteção desses direitos ao longo dos anos. No entanto, desafios persistentes, como a desigualdade e o racismo, ainda precisam ser enfrentados para garantir uma efetiva realização desses direitos.

No que tange aos direitos fundamentais em análise no artigo, é oportuno notar que a tecnologia exerceu sua influência nas esferas das relações sociais, econômicas e políticas, assim como seu consequente impacto no contexto jurídico brasileiro. No decorrer dessa análise, é ressaltada a relevância do Marco Civil da Internet e da Lei Geral de Proteção de Dados como instrumentos essenciais para salvaguardar a privacidade e fomentar a liberdade de expressão em plena era digital.

Mesmo existindo como um direito fundamental na constituição brasileira, a liberdade de expressão, de fato, não é absoluta. Ela deve ser exercida com responsabilidade e respeito aos direitos e à dignidade de outras pessoas. Encontrar o equilíbrio entre a liberdade de expressão e o direito à honra é um desafio constante, mas essencial para a preservação da justiça e da felicidade na sociedade.

Em se tratando dessa dualidade entre liberdade de expressão e demais direitos fundamentais, sobretudo o, STF e do STJ julgaram casos e criaram jurisprudências relacionadas aos conflitos entre a liberdade de expressão e o direito à honra. O judiciário brasileiro tem buscado estabelecer parâmetros para proteger a liberdade de expressão enquanto preserva outros direitos, como a privacidade e a honra.

Destarte, o presente artigo demonstrou a complexidade da questão e a necessidade de um equilíbrio sensato entre a liberdade de expressão na internet e o direito à honra na era digital. A proteção de ambos os direitos torna-se extremamente fundamental para a manutenção de uma sociedade democrática e justa.

REFERÊNCIAS

BALDISSERA, Wellington Antonio; FORTES, Vinícius Borges. **Regulação das fake news: um dilema diante do direito à liberdade de expressão**. 2021.

Disponível em:

<https://periodicos.unipe.br/index.php/direitoedesenvolvimento/article/view/957>.

Acesso em 01 de outubro de 2023.

BARBOSA JUNIOR, Alinésio Bernardo. **Liberdade de expressão na internet: jurisprudência do STF**. 2023 Disponível em:

<http://revistas.icesp.br/index.php/Real/article/view/4493>. Acesso em 05 de outubro de 2023.

BARROSO, Luís Roberto. **Da caverna à internet: evolução e desafios da liberdade de expressão**. Revista Publicum, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 1–12, 2021.

DOI: 10.12957/publicum.2020.57576. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/publicum/article/view/57576>.

Acesso em: 12 out. 2023.

BRASIL. Constituição (1824). **Constituição Política do Império do Brasil de 1824**. Disponível em: <https://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/1737>.

Acesso em: 06 de setembro de 2023.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **RCL 19548 -2015. Tribunal Pleno**.

Relator: Min. Celso de Mello. Disponível em:

<https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search>. Acesso em: 4 de outubro de 2023.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **PET 9068- 2020. Tribunal Pleno**. Relator: Min. Nunes Marques. Disponível em:

<https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search>. Acesso em: 4 de outubro de 2023.

BRITO, Nadya Nayara Galvão. **Liberdade de expressão na internet e o direito brasileiro**. 2022. Disponível em:

<http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/20278>. Acesso em: 07 de outubro de 2023.

BOBBIO, Norberto. **A Era dos Direitos**. 1999. Disponível em:

<https://edisciplinas>

[.usp.br/pluginfile.php/297730/mod_resource/content/0/norberto-bobbio-a-era-dos-direitos.pdf](https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/297730/mod_resource/content/0/norberto-bobbio-a-era-dos-direitos.pdf) Acesso em 8 de setembro de 2023

FERRARO, Alceu Ravanello. **Educação, classe, gênero e voto no Brasil imperial: Lei Saraiva – 1881**. Educar em Revista. Editora UFPR. 2013.

Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/er/a/bZGMg7ZCM6fGj8HQTXVtZWP/?lang=pt&format=html>. Acesso em: 5 de setembro de 2023.

GROFF, Paulo Vargas. **Direitos Fundamentais nas Constituições brasileiras**. 2008. Brasília. Disponível em:

<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/176526/000842780.pdf?sequence=3&isAllowed=y>. Acesso em: 8 de setembro de 2023.

GOULART, Guilherme. **O Impacto das Novas Tecnologias nos Direitos Humanos e Fundamentais: O Acesso à Internet e a Liberdade de Expressão**. Revista Direitos Emergentes na Sociedade Global, Vol. 1, nº 1, pág. 145, 2012. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2156402 Acesso em: 02 de outubro de 2023.

KELNER, Lenice.; SILVA, Bruna Nogueira da. **VIOLAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E AS MANIFESTAÇÕES DO PATRIARCADO NA LEGISLAÇÃO PENAL BRASILEIRA: o discurso que legitima a violência contra a mulher**. Revista Húmus. 2021. Disponível em: <https://periodicoseltronicos.ufma.br/index.php/revistahumus/article/view/16414> . Acesso em 06 de setembro de 2023.

LIMA, Rogério Gonçalves. **Liberdade de expressão na internet e o direito brasileiro**. 2022. Disponível em: <http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/20278> Acesso em 01 outubro de 2023.

MENDES, Gilmar Ferreira. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. **Curso de Direito Constitucional**. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

MEIRA, Danilo Silva. **Os limites da liberdade de expressão frente ao direito à honra e o papel da internet**. 2022. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/23603>. Acesso em 04 de outubro de 2023.

RIBEIRO, Géssica Stéffany de Oliveira. **Os algoritmos das mídias sociais e suas implicações nos direitos fundamentais: liberdade de expressão**. Pontifícia Universidade Católica de Goiás. 2022. Disponível em: <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/4806> Acesso em 03 de outubro de 2023.

ROCHA, Lucas Lenon. **Proteção de dados pessoais na internet e privacidade como direitos fundamentais sob a égide da lei 13.709/2018 - lei geral da proteção de dados (LGPD)**. 2021. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/20015> Acesso em: 11 de outubro de 2023.

ROGÉRIO, Gabriel Sérgio. **O conceito de liberdade segundo a filosofia**. 2017. Disponível em: <https://sociologica.com.br/o-conceito-de-liberdade-segundo-filosofia/> Acesso em 04 de outubro de 2023.

SAMOGIN, Juliana Maria Simão. **Direitos individuais na Constituição de 1824**. 2007. Disponível em: <http://intertemas.toledoprudente.edu.br/index.php/ETIC/article/view/1427/1363>. Acesso em: 5 de setembro de 2023.

SCHIRMANN, Eduardo. **A relação das fake news com o princípio da Liberdade de Expressão**. São Paulo: Livraria do Advogado, 2021. Disponível

em: <https://www.amazon.com.br/Efeitos-Fake-News-Liberdade-Express%C3%A3o-ebook/dp/B08S41M9Y7> Acesso em 05 outubro de 2023.

ZICHIA, Andrea de Carvalho. **O direito à educação no Período Imperial: um estudo de suas origens no Brasil**. Universidade de São Paulo. Faculdade de Educação. 2008. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-05082008-140802/publico/DissertacaoAndreaZichia.pdf>. Acesso em: 7 de setembro de 2023.

ZIMMERMANN, Rafael. **Apontamentos sobre a história do direito no Brasil**. Revista Direito Em Debate. 2014. Disponível em: <https://revistas.unijui.edu.br/index.php/revistadireitoemdebate/article/view/2969>. Acesso em: 8 de setembro de 2023.